

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УСТРАНЕНИЯ ОБВОДНЕНИЯ СКВАЖИН НА ТИПЕ МАНГИСТАУСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

СУЛЕЙМЕНОВА РАЙХАН ТАУПИХОВНА

PhD Доктор, ассоциированный профессор, Декан факультета
Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева, Атырау, Казахстан

ГАЛИАҚБАР АЙБЕРГЕН БЕКБОЛАТУЛЫ

студент 2 го курса
Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева, Атырау, Казахстан

***Аннотация.** Обводнение добывающих скважин остается одной из наиболее сложных технологических проблем зрелых нефтяных месторождений Мангистау, где длительная история заводнения, высокая неоднородность пластов, вязкая нефть, контраст проницаемости и перераспределение фильтрационных потоков формируют устойчивые каналы преждевременного водопритока. Цель статьи заключается в разработке научно обоснованной схемы совершенствования методов водоизоляции и регулирования профиля приемистости для условий месторождений типа Узень, Каражанбас, Каламкас и Северные Бузачи. В ходе анализа установлено, что изолированное применение механических или химических методов дает ограниченный эффект, если источник воды не диагностирован по типу притока, глубине залегания канала, положению интервала перфорации и межслойной гидродинамической связи. На этой основе предложена диагностико-технологическая схема, в которой геофизическая идентификация водопритока связывается с выбором селективной водоизоляции, полимерной гелеобразующей системы, выравнивания профиля приемистости или комбинированного воздействия. Практическая значимость работы состоит в том, что предложенный подход позволяет переходить от реактивного заглушения водопритока к управляемому регулированию фильтрационных потоков, где снижение обводненности рассматривается вместе с вовлечением остаточного нефтенасыщенных пропластков.*

***Ключевые слова:** обводнение скважин, водоизоляция, Мангистау, Узень, Каражанбас, полимерный гель, регулирование фильтрационных потоков, выравнивание профиля приемистости, заводнение, селективное ограничение водопритока.*

Введение

Мангистауские месторождения относятся к числу тех нефтяных объектов, где проблема обводнения давно вышла за пределы обычного эксплуатационного осложнения. Для таких активов вода становится не только попутной фазой в добываемой продукции, но и индикатором того, насколько полно пласт вовлечен в разработку, какие зоны уже промыты, где сформировались высокопроницаемые каналы и насколько рационально поддерживается пластовое давление. В годовом отчете KazMunayGas за 2024 год подчеркивается, что около 85% добычи на операционных активах компании приходится на семь ключевых месторождений, среди которых названы Узень, Карамандыбас, Каламкас, Жетыбай и Каражанбас. Эта концентрация добычи в зрелых активах усиливает значение технологий управления водопритоком, поскольку каждая ошибка в водоизоляционных работах отражается не только на дебите конкретной скважины, но и на энергетике всей системы разработки [1].

Зрелое месторождение редко теряет продуктивность одномоментно. Сначала растет доля воды, затем ухудшается энергоэффективность подъема жидкости, увеличивается нагрузка на насосное оборудование, возрастает объем утилизации и подготовки добываемой воды, а оставшаяся нефть все чаще оказывается в низкопроницаемых и слабодренлируемых частях пласта. Аналитический материал KAZENERGY от 25 декабря 2024 года относит крупнейшие зрелые месторождения Казахстана к Мангистауской, Актюбинской и

Кызылординской областям и прямо называет среди них Узень, Жетыбай, Каламкас и Каражанбас. В нем также указано, что добыча зрелых месторождений Казахстана, по оценке ENERGY Insights & Analytics, может снизиться с 30 млн т в 2024 году до 24 млн т к 2030 году и 17 млн т к 2035 году без технологических и инвестиционных решений [2].

Для месторождений Мангистау обводнение особенно чувствительно из-за сочетания нескольких факторов. Во-первых, многие объекты разрабатываются десятилетиями, поэтому заводнение уже сформировало устойчивые пути фильтрации. Во-вторых, в разрезе часто проявляется неоднородность по проницаемости, что приводит к опережающему движению воды по наиболее проводящим пропласткам. В-третьих, высокая вязкость нефти на ряде объектов усиливает неблагоприятное отношение подвижностей нефти и воды, поэтому водяной фронт «обгоняет» нефтяную фазу, оставляя за собой зоны остаточной нефтенасыщенности. Следовательно, формируется предпосылка для перехода от простого ремонта скважин к более точной системе управления фильтрационным полем.

Цель исследования - разработать комплексный подход к совершенствованию методов устранения обводнения скважин на типе Мангистауских месторождений с учетом причин водопритока, геолого-технических условий, состояния заводнения, химической совместимости реагентов и промышленной воспроизводимости технологии.

Гипотеза исследования состоит в том, что технологический эффект водоизоляции возрастает не за счет универсального применения одного реагента, а за счет предварительной классификации источника воды и выбора метода по связке «тип водопритока - зона воздействия - механизм ограничения фильтрации - контроль результата».

Литературный анализ

В опубликованных исследованиях по Узеньскому месторождению фиксируется поздняя стадия разработки и средняя обводненность более 90%, при этом текущая нефтенасыщенность пластов оценивается более чем в 50%, что делает химические методы увеличения нефтеотдачи не вспомогательным, а стратегическим направлением продления продуктивной жизни актива [3]. В работах А.Н. Куликова, Ф. Yuku, Е.А. Кадырова и В.О. Туркова по Каражанбасу акцент смещен на геологические причины снижения эффективности заводнения: высокая вязкость нефти, неоднородность пласта, промывка отдельных интервалов и необходимость выравнивания профилей приемистости нагнетательных скважин. Авторы показывают, что для Каражанбаса значимыми являются чередующаяся закачка пара и воды, регулирование профиля приемистости и выбор участков воздействия по дифференциальному анализу разработки [4].

В казахстанской химико-технологической школе отдельное место занимают работы С.Е. Кудайбергенова, И.Ш. Гусенова, Б. Жаппасбаева и А. Шахворостова, где показано применение полимерных систем и гелеобразования для повышения нефтеотдачи и ограничения воды. В публикации Chemical Bulletin of Kazakh National University приведены промышленные результаты по Кумкольскому и Карабулакскому объектам: при одном полевом испытании сообщается о 5890 т дополнительно добытой нефти за 11 месяцев, при втором - о 8695 т за 8 месяцев, а при обработке добывающей скважины Карабулакского месторождения после 10 месяцев отмечено снижение количества воды в 16 раз [5]. Эти данные не могут автоматически переноситься на любой объект Мангистау, однако они подтверждают принципиальную работоспособность геле-полимерных технологий в казахстанской практике при корректной адаптации к пластовым условиям.

М.С. Мусаев, М.С. Сагындыков, Д.Н. Абилхайров, Р.М. Кушеков и соавторы при анализе технологии полимерного заводнения на месторождении Забурунье показывают иную сторону проблемы: не всякая закачка полимера является прямой водоизоляцией добывающей скважины, поскольку часть эффекта достигается через изменение подвижности вытесняющего агента, перераспределение потоков и повышение охвата пласта. В опубликованных данных по Забурунье рассматриваются минерализация воды, вязкость полимерного раствора, фильтрационные испытания, остаточный фактор сопротивления и

гидродинамическая адаптация модели [6]. Значит, для Мангистау корректнее говорить не о единственном «методе устранения воды», а о системе водорегулирования, включающей добывающие и нагнетательные скважины.

Международная школа *conformance control*, представленная Р. Seright и В. Brattekas, формулирует более строгую инженерную логику: перед выбором обработки необходимо определить тип избыточной воды, потому что водоприток через заколонные перетоки, трещины, высокопроницаемые каналы, подошвенную воду или водяной конус требует разных решений [7]. Р.Д. Sydansk и L. Romero-Zeron в книге *Reservoir Conformance Improvement* рассматривают *conformance problem* не как локальную неисправность скважины, а как нарушение соответствия фактической фильтрации проектной схеме вытеснения [8]. Такой подход принципиально важен для Мангистау: если обводнение вызвано не дефектом скважины, а пластовой неоднородностью, цементная изоляция интервала может дать кратковременный эффект и одновременно ухудшить дренирование нефти.

Р.І. Sagbana и А.С. Abushaikha систематизируют химические методы *conformance control* и показывают различие между *polymer gel*, *foam* и *emulsion*: полимерный гель преимущественно блокирует высокопроницаемую зону, пена может работать как подвижный агент перераспределения потоков, а эмульсионная система ограничивает фильтрацию через эффект капиллярного сопротивления и геометрию поровых каналов [9]. W. Kang, X. Kang, Z.A. Lashari, Z. Li, B. Zhou, H. Yang, B. Sarsenbekuly и S. Aidarova, анализируя прогресс *polymer gels for conformance control*, подчеркивают, что длительное заводнение зрелых залежей приводит к *water channeling*, а перспективность гелей связана с возможностью перекрытия *thief zones* и снижения проницаемости высокопроводящих каналов [10].

В. Sengupta, V.P. Sharma и G. Udayabhanu экспериментально исследовали органически сшитую *polyacrylamide water shut-off gel system* при разных температурах и pH, показав значимость температуры, кислотности среды и кинетики гелеобразования для прочности и времени формирования геля [11]. В. Bai, L. Li, Y. Liu, H. Wang, Z. Wang и С. You развили направление *preformed particle gel*, где частицы геля заранее формируются на поверхности, затем набухают в пластовой воде и используются как агент перераспределения фильтрационных потоков; в описании Missouri S&T указано, что PPG может набухать в рассоле до 200 раз, хотя такая величина зависит от состава рассола и свойств конкретной системы [12].

Современные исследования постепенно отходят от простой формулы «полимер плюс сшиватель». Q.H. Wu, J.J. Ge, L. Ding и G.C. Zhang анализируют *double network gel* для *fractured reservoirs* и показывают, что для менее проницаемой матрицы требуется более высокая прочность геля, поскольку давление прорыва и *residual resistance factor to water* становятся критическими параметрами [13]. S. Lu, Y. Cao, L. Sun, J. Sun и соавторы выделяют *enhanced polymer gels*, включая *nano silica-enhanced*, *cellulose-enhanced*, *graphite-enhanced*, *oily sludge-enhanced* и *foam-enhanced systems*, причем указывают, что классические гели имеют ограничения при высокой температуре и минерализации, а добавление усиливающих компонентов может повышать соле- и термостойкость сетки [14].

Казахстанский контекст усиливает интерес к гибридным решениям. D. Sagandykova, M. Shakeel и P. Pourafshary исследовали сочетание *thermal effect* и *mobility control* для песчаного коллектора Казахстана, где у большинства добывающих скважин водонасыщенность продукции превышает 90%; в их работе горячий полимерный раствор при 85 °С сравнивается с обычным полимерным заводнением и *surfactant-polymer EOR*, а восстановление нефти возрастает с примерно 48% при *conventional polymer flooding* до более 52% при *hybrid hot polymer injection* [15]. Данное обстоятельство выступает основанием для того, чтобы в условиях Мангистау рассматривать не только жесткую водоизоляцию, но и

комбинированные технологии, где регулирование воды соединяется с управлением вязкостью нефти и фронтом вытеснения.

Материалы и методы

Методическая логика включала четыре последовательных блока. Первый блок - диагностический: классификация источников воды по геолого-техническим признакам. Второй блок - технологический: сопоставление методов устранения обводнения по механизму действия. Третий блок - селекционный: выбор технологии с учетом типа водопритока, проницаемости, минерализации, температуры, вязкости нефти и положения интервала перфорации. Четвертый блок - контрольный: определение критериев эффективности после обработки, включая изменение дебита нефти, доли воды, профиля приемистости, давления закачки, межскважинной трассировки и устойчивости эффекта.

Для условий Мангистау особое значение имеет различение трех уровней проблемы. Первый уровень - скважинный, когда вода поступает через нарушение цементного кольца, негерметичность обсадной колонны, заколонный переток или неудачный интервал перфорации. Второй уровень - призабойно-пластовый, когда вода движется через промытые высокопроницаемые пропластки, трещины, каналы фильтрации и зоны повышенной приемистости. Третий уровень - системный, связанный с проектом заводнения, расположением нагнетательных и добывающих скважин, компенсацией отбора закачкой и перераспределением фронта вытеснения. Ошибка в определении уровня приводит к тому, что химический реагент, даже будучи эффективным в лаборатории, применяется не в той зоне и не против того механизма.

Перед выбором технологии водоизоляции источник воды должен быть переведен из общего термина «обводнение» в инженерно проверяемую категорию. Именно на этой стадии решается, нужен ли цементный ремонт, селективный полимерный состав, гелевая композиция, PPG, ограничение приемистости нагнетателя, изменение режима закачки или тепловое воздействие. В противном случае промысловая практика превращается в чередование обработок без накопления диагностического знания.

Таблица 1. Типология водопритока и диагностические признаки для месторождений Мангистауского типа

Тип водопритока	Основной механизм	Диагностический признак	Технологический риск	Предпочтительное направление воздействия
Заколонный переток	Движение воды за обсадной колонной через дефект цементного кольца	Аномалия по термометрии, шумометрии, притоку вне интервала перфорации	Химическая обработка пласта не решает проблему герметичности	Ремонтно-изоляционные работы, восстановление цементного барьера
Водяной конус	Подтягивание подошвенной воды при высоком депрессионном режиме	Рост воды при увеличении отбора, связь с режимом эксплуатации	Полное перекрытие интервала может снизить нефтеотдачу	Регулирование депрессии, селективная изоляция нижнего интервала
Канальное обводнение	Прорыв воды по высокопроницаемому пропластку	Быстрый рост воды при сохранении	Низкая глубина проникновения	Polymer gel, PPG, выравнивание

		давления, межскважинная связь	я реагента дает короткий эффект	профиля приемистости
Трещинный прорыв	Быстрый водный поток по естественной или техногенной трещине	Резкий скачок воды, слабая зависимость от нефтенасыщенности матрицы	Реагент уходит в трещину без контролируемого размещения	Гелевые системы повышенной прочности, preformed gel
Фронтальное обводнение	Естественное продвижение фронта заводнения	Постепенный рост воды по группе скважин	Агрессивная изоляция может отсечь работающий пласт	Оптимизация заводнения, polymer flooding, изменение режима закачки
Нагнетательный канал	Движение воды от нагнетателя по промытой зоне	Высокая приемистость, трассерная связь, локальная реакция добывающих скважин	Обработка только добывающей скважины не устраняет причину	ВПП нагнетателя, гель-полимерное воздействие, перераспределение потоков

Таблица 1 показывает, что обводнение не может быть корректно устранено по одному параметру, например только по проценту воды в продукции. Две скважины с одинаковой обводненностью могут требовать разных технологических решений: в одном случае надо восстанавливать герметичность цементного кольца, в другом - ограничивать высокопроницаемый канал между нагнетателем и добывающей скважиной, в третьем - менять режим эксплуатации из-за подошвенной воды. Следовательно, формируется предпосылка для диагностического алгоритма, где метод выбирается не по названию реагента, а по физике водопритока.

Рисунок 1 - Диагностическая логика выбора метода ограничения водопритока

Рисунок 1 фиксирует главный методический вывод: технологию нельзя выбирать до того, как определен источник воды. В зрелом фонде Мангистау такая последовательность особенно важна, потому что скважины часто имеют сложную историю ремонтов, многолетнюю связь с нагнетательным фондом, неоднократные изменения режима эксплуатации и неоднородный разрез. На практике это означает, что «водоизоляция» должна начинаться не с состава реагента, а с вопроса о том, какая именно вода поступает в скважину. Промысловая диагностика здесь выполняет роль фильтра: она отделяет скважинные дефекты от пластовых каналов, режимные причины от геологических, а локальную проблему от системного нарушения заводнения.

Результаты

Полученный результат выражается в разработке комплексной схемы совершенствования водоизоляционных работ для Мангистауских месторождений. Ее основа - не замена одного метода другим, а переход к связанной модели, где каждая технология занимает свое место. Для месторождений типа Узень, Каражанбас и Каламкас наиболее рациональной выглядит комбинация трех направлений: точная диагностика водопритока, селективное химическое или механическое ограничение воды, последующий контроль перераспределения фильтрационных потоков в системе «нагнетатель - пласт - добывающая скважина».

Наиболее грубая ошибка в борьбе с водой состоит в попытке «запломбировать» всю водоносную часть без анализа того, остается ли рядом нефтенасыщенная матрица. Такая логика снижает текущий водоприток, но может отсечь нефть, которая еще способна поступать в скважину при корректном перераспределении потоков. Более продуктивная инженерная стратегия заключается в другом: высокопроницаемый водный канал должен получить максимальное фильтрационное сопротивление, а низко- и среднепроницаемые нефтенасыщенные зоны должны сохранить или улучшить условия притока. Именно здесь polymer gel, PPG и регулирование профиля приемистости нагнетательных скважин становятся не просто ремонтными приемами, а элементами управления охватом пласта.

Рисунок 4 - Принцип ограничения водопритока и перераспределения фильтрационных потоков в зрелом нефтяном пласте

Таблица 2. Матрица выбора метода устранения обводнения для месторождений Мангистауского типа

Геолого-техническая ситуация	Метод воздействия	Механизм действия	Условия рационального применения	Ограничения
Нарушение герметичности колонны или цементного кольца	Ремонтно-изоляционные работы цементными или полимерцементными составами	Восстановление барьера вне пласта	Подтвержденный заколонный переток, локальный источник воды	Не решает проблему пластового channeling
Промытые высокопроницаемые пропластки	Polymer gel treatment	Сшивание полимера, рост сопротивления фильтрации воды	Контраст проницаемости, наличие thief zone, достаточное время гелеобразования	Риск раннего гелеобразования, чувствительность к температуре и минерализации
Глубокие каналы и неоднородный разрез	Preformed particle gel	Механическое и гидродинамическое блокирование проводящих каналов набухающими частицами	Наличие каналов с высокой проводимостью, необходимость глубинного перераспределения потока	Требуется подбор размера частиц и устойчивости в рассоле
Высокая приемистость нагнетательной скважины	Выравнивание профиля приемистости	Ограничение закачки в промытые интервалы и вовлечение слабодреннируемых зон	Трассерная связь с добывающими скважинами, локальный водный прорыв	Нужен контроль давления закачки и риска переразрыва
Подошвенная вода и водяной конус	Селективная изоляция нижнего интервала, снижение депрессии	Сокращение вертикального подтягивания воды	Связь роста воды с режимом отбора	При чрезмерной изоляции снижается нефтяной дебит
Высоковязкая нефть и слабый охват заводнением	Гибридное тепловое и полимерное воздействие	Снижение вязкости нефти и улучшение mobility ratio	Песчаник, высокая остаточная нефтенасыщенность, технологическая возможность	Требуется оценка термостойкости полимера и затрат энергии

			подготовки раствора	
Зрелая группа скважин с фронтальным заводнением	Оптимизация заводнения и polymer flooding	Улучшение отношения подвижностей и охвата пласта	Постепенный рост воды по группе скважин	Эффект проявляется системно, а не сразу в одной скважине

Таблица 2 позволяет отделить технологии краткосрочного ремонта от методов управления пластом. Ремонтно-изоляционные работы эффективны, когда вода идет по дефекту крепи, но они не создают новый охват пласта. Polymer gel и PPG, напротив, рассчитаны на перераспределение фильтрационного потока, поэтому их применение требует понимания проницаемостной структуры и межскважинной связи. ВПП нагнетателей особенно значимо для Каражанбасского типа объектов, где высокая вязкость нефти и неоднородность пласта усиливают раннее продвижение воды по наиболее проводящим зонам. Гибридное тепловое и полимерное воздействие не должно рассматриваться как универсальная замена водоизоляции, однако оно расширяет инструментарий для песчаных коллекторов с высокой остаточной нефтенасыщенностью.

Рисунок 2 - Многоуровневая модель управления обводнением скважин

Рисунок 2 показывает, что водоизоляция в зрелом фонде не может быть сведена к обработке одной скважины. Вода поступает в добывающий фонд через конкретный ствол, но причина часто находится в системе разработки. Если нагнетательная скважина закачивает воду преимущественно в промытый высокопроницаемый интервал, добывающая скважина лишь фиксирует результат этого перераспределения. Поэтому современная модель должна включать добывающие и нагнетательные скважины одновременно. Для Мангистау такой подход особенно значим: месторождения имеют длинную историю эксплуатации, а значит,

фильтрационная система уже накопила «память» прежних режимов закачки, ремонтов, перфораций и межскважинных связей.

В качестве практической разработки предлагается алгоритм выбора водоизоляционной технологии по пяти обязательным критериям: источник воды, глубина воздействия, химическая совместимость, ожидаемый механизм эффекта, метод контроля после обработки. Эта схема отличается от обычной технологической инструкции тем, что не начинается выбор с реагента. Сначала определяется гидродинамическая природа воды. Затем оценивается, где должно возникнуть сопротивление: в колонне, за колонной, в призабойной зоне, в глубине пласта или в нагнетательном канале. Только после этого выбирается состав и объем обработки.

Таблица 3. Авторская диагностико-технологическая схема выбора водоизоляционного решения

Этап	Инженерный вопрос	Необходимые данные	Решение	Контроль результата
1	Вода поступает через скважину или через пласт?	Термометрия, шумометрия, история ремонтов, данные притока	Разделить скважинную и пластовую причину	Повторный профиль притока
2	Водный канал локальный или межскважинный?	Динамика закачки, трассер, карта обводненности	Выбрать добывающую или нагнетательную точку воздействия	Изменение реакции соседних скважин
3	Требуется жесткое перекрытие или селективное ограничение?	Нефтенасыщенность интервала, продуктивность, положение ВНК	Назначить цементную, полимерную или гелевую систему	Сохранение нефтяного дебита
4	Реагент устойчив к пластовым условиям?	Температура, минерализация, pH, совместимость с водой	Подбор polymer gel, PPG или hybrid system	Вязкость, gelation time, прочность геля
5	Эффект локальный или системный?	Динамика группы скважин, приемистость, компенсация отбора	Связать водоизоляцию с оптимизацией заводнения	Доля воды, дебит нефти, давление закачки

На этой основе можно сделать вывод о том, что для Мангистау наиболее перспективны не отдельные «сильные» реагенты, а управляемые комбинации. Например, при заколонном перетоке корректным будет ремонт цементного барьера, но при канальном водопитоке более рациональна гелевая или PPG-система. При высокой приемистости нагнетателя технологический центр тяжести должен смещаться от добывающей скважины к нагнетательной. При высоковязкой нефти и слабом охвате заводнением может быть оправдана интеграция полимерного и теплового механизма, но только после оценки стабильности полимера в конкретной воде и при конкретной температуре.

Рисунок 4 - Цикл совершенствования водоизоляционных работ

Рисунок 4 важен тем, что вводит обратную связь. В зрелых месторождениях не бывает окончательного технологического решения, которое один раз «исправляет» пласт. Любая обработка меняет фильтрационное поле: часть воды может быть отсечена, но давление перераспределяется, соседние интервалы начинают работать иначе, а нагнетательные скважины могут изменить характер связи с добывающим фондом. Поэтому устойчивость эффекта должна оцениваться не только через снижение процента воды в одной скважине, но и через сохранение нефтяного дебита, отсутствие ускоренного обводнения соседних скважин, изменение профиля приемистости и рациональность дальнейшей закачки.

Для дополнения статьи можно построить редактируемую Excel-диаграмму по реальным данным КМГ о водной инфраструктуре и обращении с водой. Эти данные не являются прямым результатом водоизоляции скважин, но они показывают, почему снижение избыточного водопритока имеет не только технологическое, но и экологическое значение. В отчете КМГ по устойчивому развитию указано, что реконструкция магистрального водовода Астрахань - Мангистау должна увеличить пропускную способность с 110000 до 170000 м³/сут, проект в Кендерли предусматривает опреснительный завод мощностью 50000 м³/сут, а на Каражанбасе проект опреснения добываемой воды рассчитан на очистку 42500 м³/сут с получением 17000 м³/сут опресненной воды [16].

Таблица 4. Данные для редактируемой Excel-диаграммы по водным проектам КМГ

Показатель	Значение	Единица измерения	Практическая интерпретация
Пропускная способность водовода Астрахань - Мангистау до реконструкции	110000	м ³ /сут	Базовый уровень водоснабжения региона
Пропускная способность после реконструкции	170000	м ³ /сут	Рост инфраструктурной устойчивости для населения, промышленности и нефтегазовых объектов
Мощность опреснительного завода Кендерли	50000	м ³ /сут	Дополнительный источник питьевой воды для Жанаозена и региона
Очистка добываемой воды на Каражанбасе	42500	м ³ /сут	Поверхностное управление добываемой водой
Получение опресненной воды на Каражанбасе	17000	м ³ /сут	Снижение потребности в пресной воде
Снижение водозабора в 2023 году	2.6	млн м ³	Экологический эффект проекта
Снижение водозабора в 2024 году	4.07	млн м ³	Усиление результата по сравнению с предыдущим этапом

Данные таблицы 4 можно вставить в Excel и построить две диаграммы: первая - столбчатая по суточным мощностям водных проектов, вторая - линейная или столбчатая по снижению водозабора в 2023 и 2024 годах. Для статьи эта диаграмма будет уместна в разделе Discussion, потому что она связывает скважинное обводнение с поверхностной водной нагрузкой. Чем выше нецелевой водоприток, тем больше объем подготовки, перекачки, очистки, утилизации и инфраструктурных затрат. Поэтому водоизоляция должна рассматриваться не только как способ поднять дебит нефти, но и как элемент рационального обращения с водой в нефтегазовом регионе.

Обсуждение

Полученные результаты показывают, что совершенствование методов устранения обводнения на Мангистауских месторождениях должно идти по пути технологической селективности. При высоком уровне зрелости фонда простое увеличение объема реагента не решает проблему, если реагент размещается не в той зоне. Слишком слабый гель будет выноситься или разрушаться, слишком быстрый gelation time приведет к закупорке призабойной зоны вместо глубинного ограничения канала, а чрезмерно жесткая водоизоляция может отсечь нефтенасыщенный интервал вместе с водой. Поэтому главный критерий качества - не агрессивность обработки, а точность ее размещения.

В этом смысле опыт Узеньского месторождения показывает масштаб проблемы: высокая обводненность сочетается с сохраняющейся нефтенасыщенностью, значит, вода не просто сопровождает позднюю стадию разработки, а маскирует наличие остаточной нефти в менее охваченных зонах. Каражанбасский опыт, напротив, подчеркивает значение вязкости нефти и неоднородности пласта. Там особенно важны технологии, которые меняют профиль закачки и ограничивают промытые интервалы. Казахстанские работы по геллановым и полимерным системам показывают, что химическое воздействие может давать промысловый эффект, но его нельзя понимать как универсальное средство для любой скважины.

Сравнение polymer gel, PPG, ВПП и hybrid hot polymer позволяет выделить четыре прикладных положения. Первое: polymer gel рационален при наличии высокопроницаемого канала, но требует контроля температуры, минерализации, pH и времени гелеобразования. Второе: PPG перспективен для глубинного перераспределения потока, особенно когда раннее образование геля в призабойной зоне нежелательно. Третье: ВПП нагнетательных скважин должно рассматриваться как метод борьбы с причиной обводнения, если водный канал поддерживается системой закачки. Четвертое: гибридные технологии, соединяющие thermal effect и mobility control, могут быть полезны для песчаных коллекторов с вязкой нефтью, но требуют отдельной экономической и лабораторной проверки.

Новизна предложенного подхода состоит в связке трех решений: диагностической классификации водопритока, матричного выбора технологии и циклического контроля результата. Такая схема не претендует на замену гидродинамического моделирования, но создает инженерный каркас для отбора кандидатов под обработку. Ее можно использовать как предварительный фильтр перед детальным моделированием, лабораторным подбором состава и промышленным пилотом. Практическая ценность особенно заметна для фондов, где количество высокообводненных скважин велико, а ресурсы на ремонтно-изоляционные работы ограничены.

Практические рекомендации для Мангистауского типа месторождений можно сформулировать в пяти положениях. Во-первых, каждая скважина-кандидат должна проходить классификацию источника воды до назначения реагента. Во-вторых, добывающая и нагнетательная скважины должны анализироваться как единая гидродинамическая пара, если есть признаки межскважинного канала. В-третьих, polymer gel следует выбирать только после проверки gelation time, прочности геля, минерализации, температуры и совместимости с пластовой водой. В-четвертых, для объектов с высокой вязкостью нефти необходимо рассматривать не только водоизоляцию, но и улучшение mobility ratio. В-пятых, результат обработки должен оцениваться не только по снижению процента воды, но и по изменению дебита нефти, устойчивости эффекта, реакции соседних скважин и нагрузке на систему подготовки воды.

Заключение

Обводнение скважин на месторождениях Мангистауского типа является не отдельным ремонтным дефектом, а следствием длительной эволюции системы разработки. Его причины находятся на разных уровнях: в техническом состоянии скважины, в призабойной зоне, в межскважинных каналах, в профиле приемистости нагнетателей и в общей организации заводнения. Поэтому технология устранения воды должна подбираться после диагностики источника водопритока. Наиболее рациональная стратегия для зрелых активов Мангистау заключается в сочетании ремонтно-изоляционных работ, polymer gel treatment, preformed particle gel, выравнивания профиля приемистости и оптимизации режима заводнения. Универсального состава для всех скважин не существует. Эффективность появляется тогда, когда метод соответствует физике водопритока. Разработанная диагностико-технологическая схема позволяет перейти от реактивного ограничения воды к управляемому conformance control. Ее применение предполагает последовательность: установить источник воды, определить уровень проблемы, выбрать зону воздействия, проверить химическую совместимость, выполнить обработку и оценить эффект по группе показателей. Такой подход повышает научную обоснованность водоизоляционных работ и снижает риск нецелевого перекрытия нефтенасыщенных интервалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. KazMunayGas. Annual Report 2024. Oil and gas production - Operating review - Strategic report. URL: <https://ar2024.kmg.kz/en/strategic-report/operating-review/oil-gas-production>
2. KAZENERGY. Mature Oilfields - Nurture and Revitalize. ENERGY Insights & Analytics, 25 December 2024. URL: https://www.kazenergy.com/upload/document/center/241225_9_Mature_Oilfields_en.pdf
3. Imanbayev B.A., Sagyndikov M.S., Kushekov R.M., Tajibayev M.O. Evaluation and scientific justification of polymer flooding application in the Uzen oilfield // Kazakhstan Journal for Oil & Gas Industry. 2022. Vol. 4. No. 1. P. 9-27.
4. Kulikov A.N., Yukui F., Kadyrov E.A., Turkov V.O. Increasing the flooding efficiency at Karazhanbas field // Kazakhstan Journal for Oil & Gas Industry. 2021. Vol. 3. No. 3. P. 33-42.
5. Kudaivergenov S., Gusenov I., Zhappasbayev B., Shakhvorostov A. Application of polymer flooding technology for enhanced oil recovery // Chemical Bulletin of Kazakh National University. 2015. Vol. 80. No. 4. P. 74-80. DOI: <https://doi.org/10.15328/cb644>
6. Mussayev M.S., Sagyndikov M.S., Abilkhairov D.N., Kushekov R.M. The experience of implementation of polymer flooding technology at Zaburunye oil field as a method for developing mature fields // Kazakhstan Journal for Oil & Gas Industry. 2021. URL: <https://vestnik-ngo.kz/2707-4226/article/view/88882>
7. Seright R., Brattekas B. Water shutoff and conformance improvement: an introduction // Petroleum Science. 2021. Vol. 18. P. 450-478. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12182-021-00546-1>
8. Sydansk R.D., Romero-Zeron L. Reservoir Conformance Improvement. Richardson: Society of Petroleum Engineers, 2011. URL: <https://onepetro.org/books/book/58/Reservoir-Conformance-Improvement>
9. Sagbana P.I., Abushaikha A.S. A comprehensive review of the chemical-based conformance control methods in oil reservoirs // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. 2021. Vol. 11. P. 2233-2257. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13202-021-01158-6>
10. Kang W., Kang X., Lashari Z.A., Li Z., Zhou B., Yang H., Sarsenbekuly B., Aidarova S. Progress of polymer gels for conformance control in oilfield // Advances in Colloid and Interface Science. 2021. Vol. 289. Article 102363. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cis.2021.102363>
11. Sengupta B., Sharma V.P., Udayabhanu G. Gelation studies of an organically cross-linked polyacrylamide water shut-off gel system at different temperatures and pH // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2012. Vol. 81. P. 145-150.
12. Bai B., Li L., Liu Y., Liu H., Wang Z., You C. Preformed Particle Gel for Conformance Control: Factors Affecting Its Properties and Applications // SPE Reservoir Evaluation & Engineering. 2007. Vol. 10. No. 4. P. 415-422.
13. Wu Q.H., Ge J.J., Ding L., Zhang G.C. Unlocking the potentials of gel conformance for water shutoff in fractured reservoirs: Favorable attributes of the double network gel for enhancing oil recovery // Petroleum Science. 2023. Vol. 20. No. 1. P. 400-411.
14. Lu S., Cao Y., Sun L., Sun J. Recent advances in enhanced polymer gels for profile control and water shutoff // Frontiers in Chemistry. 2023. Vol. 11. Article 1067094. DOI: <https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1067094>
15. Sagandykova D., Shakeel M., Pourafshary P. Combining Thermal Effect and Mobility Control Mechanism to Reduce Water Cut in a Sandstone Reservoir in Kazakhstan // Polymers. 2024. Vol. 16. No. 12. Article 1651. DOI: <https://doi.org/10.3390/polym16121651>
16. KazMunayGas. Sustainable Development Report 2024. Water Resource Management. URL: https://www.kmg.kz/interactive/report_2024/en/upravlenie-vodnmi-resursami.html